

О.В. Галясовская // Экономический вестник Донбасса. – 2015. – № 2 (44). – С. 56-63.

4. О зонах территориального развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный Закон РФ, № 392 ФЗ от 29.11.2011.

5. Ханин, Д.И. Теория и практика формирования региональных элит / Д.И. Ханин // Вестник ЧитГУ. – 2011. – № 9 (76). – С. 71-78.

6. Тюков Н., Запеклый А. Элиты российских регионов: формирование и развитие // Трансформация российских региональных элит в сравнительной перспективе. Материалы международного семинара / Под ред. А.Ю. Мельвиля. М. МОНФ, 1999. – С. 86-94.

УДК 330.356.7

DOI

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД ПРОЦЕССА ВОЗРОЖДЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДНР

ПОДГОРНЫЙ В.В.

д-р экон. наук, доцент,

профессор кафедры экономики предприятия

**ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,**

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В статье обобщён зарубежный и отечественный опыт развития промышленности, обоснована необходимость изменения традиционного подхода к возрождению промышленности ДНР, предложена методология организации устойчивого развития ДНР и сформирована его модель.

***Ключевые слова:** устойчивое развитие, управление предприятием, государственное управление; правовая регламентация развития; технология; воспроизводство потенциала; промышленное производство; модернизация; производственная политика; промышленная политика*

INTEGRATED APPROACH TO THE DPR INDUSTRY REVIVAL PROCESS

PODGORNY V.V.

**Doctor of Economics Sciences, Associate Professor,
Professor of the Department of Enterprise Economics
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article summarizes the foreign and domestic experience of industrial development, justifies the need to change the traditional approach to the revival of the DPR industry, proposes a methodology for organizing the sustainable development of the DPR and forms its model.

***Keywords:** sustainable development, enterprise management, public administration; legal regulation of development; technology; reproduction of potential; industrial production; modernization; production policy; industrial policy*

Постановка проблемы. Боевые действия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), ведущиеся на протяжении десяти лет, обусловили текущее деградационное состояние её экономики со всеми вытекающими из этого последствиями. Промышленность республики сегодня находится в крайне разбалансированном состоянии из-за разрыва хозяйственных связей, трудностей выхода на новые рынки сбыта, оттока трудовых ресурсов.

На фоне существующих неотложных проблем дают о себе знать и старые нерешённые в довоенный период проблемы. Структура промышленного производства в ДНР приобрела за годы нахождения в составе Украины очевидную сырьевую направленность. Произошло существенное ухудшение качества основных фондов – базовой основы развития экономики. Их износ достиг 50%. При сохранении физического объема основных фондов в условиях беспрецедентного сокращения инвестиций в основной капитал имело место их физическое и моральное старение, особенно активной части. Средний возраст оборудования в промышленности в настоящее время достигает четверти века.

Старение оборудования, с одной стороны, ведет к нарастанию числа и масштабов техногенных катастроф, с другой – к неизбежному снижению технологического уровня производства.

Последние обновления были в конце 80-х годов прошлого столетия. Объёмы инвестиций в высокотехнологичный комплекс, представленный машиностроением и металлообработкой, за военный период катастрофически сократились. Как следствие – критически нестабильна материальная база промышленности, ощущается недостаток её финансирования, практически прекращены научно-исследовательские разработки и внедрение в промышленности новых технологий.

Некогда мощный промышленный потенциал ДНР в настоящее время уже не соответствует требованиям современного рынка по многим параметрам. Сегодня крайне необходима технико-технологическая модернизация промышленного комплекса республики.

Обозначенные проблемы и целый ряд других, не менее значимых проблем можно решить только одним путём – через возрождение промышленности ДНР, которое целесообразно спланировать и осуществить на основе комплексного подхода и систематизации этого процесса в процессе обеспечения устойчивого развития республики.

Актуальность исследуемой темы. Возрождение промышленности ДНР традиционно связывают с понятием «полюса роста», привнесённого в экономическую действительность, сложившуюся на постсоветском пространстве после распада Советского Союза, из западной либеральной экономической науки. В основе идеи полюсов роста, выдвинутой французским экономистом Ф. Перу, лежит представление о ведущей роли отраслевой экономики и, в первую очередь, лидирующих отраслей, создающих новые товары и услуги [1, с. 106-117]. Те центры и ареалы экономического пространства, где размещаются предприятия лидирующих отраслей, становятся полюсами притяжения факторов производства, поскольку обеспечивают наиболее эффективное их использование. Это приводит к концентрации предприятий и формированию полюсов экономического роста.

Подход к развитию промышленности на основе полюсов роста нашёл своё отражение в многочисленных работах российских исследователей, среди которых целесообразно выделить исследования Невьянцевой Л.С. [2, с. 293-303], Суворовой А.В. [3, с. 110-128], Нуримановой А.И. [4, с. 534-535], Тремиля Е.А.

[5, с. 8-10], Соколовой Л.Г. [6, с. 49-56], Пироговой Л.В. [7, с. 127], Ленчука Е.Б. [8, с. 138-145] и др.

Вместе с тем, хозяйственная практика на постсоветском пространстве показывает, что такой подход невыгоден как для государства, так и для входящих в него территорий с расположенными на ней промышленными предприятиями, поскольку способствует дифференциации экономического пространства, усугублению депрессивного состояния территориальных образований, не охваченных влиянием полюсов роста. На преодоление неравномерности развития депрессивных территорий государство вынуждено тратить значительный объём финансовых ресурсов. Решения, направленные на сближение территориальных показателей за счёт перераспределения центром финансовых ресурсов в направлении от богатых территорий к бедным, могут обусловить их тотальное ухудшение, поскольку лишают стимулов к саморазвитию как первых, так и вторых.

Внутри самих территорий асимметрия развития способствует неравномерности распределения производительных сил и ресурсов. При этом активизируется и усиливается процесс урбанизации, обуславливая тем самым отток населения из сельской местности в городскую среду, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на развитии сельского хозяйства и сельских территорий в целом. Последнее имеет особое значение для экономики территорий, в ВРП которых значительную долю составляет продукция сельскохозяйственной отрасли.

Всё это актуализирует необходимость поиска нового подхода к организации процесса возрождения промышленности ДНР и проведения соответствующего исследования.

Главная идея исследования – обоснование комплексного системного подхода к организации процесса возрождения промышленности ДНР, реализация которого способствует выходу промышленности на траекторию устойчивого развития и создаёт необходимые предпосылки для воспроизводства экономических отношений на более высоком уровне.

Объектом исследования является процесс возрождения промышленности ДНР.

Предмет исследования – влияние комплексности, системности и устойчивого развития на особенности возрождения

промышленности ДНР с учётом цивилизационной специфики территории.

Цель исследования – формирование подхода к организации процесса возрождения промышленности ДНР на основе критериев комплексности, системности и устойчивого развития.

Для достижения цели исследования были поставлены и решены следующие *задачи*:

1. Обобщён зарубежный и отечественный опыт развития промышленности.

2. Обоснована необходимость изменения существующего подхода к возрождению промышленности ДНР.

3. Обоснована структурная организация технологии возрождения промышленности и сформулирован комплекс первоочередных мер по обоснованию правовой регламентации устойчивого развития ДНР, модернизации технологии управления промышленным предприятием, технологии государственного управления, производственной политики предприятия и промышленной политики ДНР.

Изложение основного материала исследования. Мировая практика развития промышленности сконцентрирована на разработке и применении новых технологий, направленных на обустройство и совершенствование организации экономического пространства, к которым, прежде всего, следует отнести инновационно-технологические центры, бизнес-инкубаторы, технопарки, индустриальные парки и промышленные кластеры. С помощью этих структур обеспечивается доступ хозяйствующих субъектов к новым технико-технологическим решениям, способствующих организации и внедрению желаемых изменений в промышленном производстве.

Мировой опыт формирования и организации функционирования кластерных структур сводится к выделению четырёх наиболее распространённых технологий кластеризации экономического пространства (табл. 1).

Как показывает практика, результаты функционирования данных кластерных моделей не способствуют повышению конкурентоспособности регионов и самих кластерных образований. Их невозможно вписать в географические рамки, поскольку кластерные модели представляют собой разновидность экономических систем и по этой причине могут территориально

относиться к разным регионам. Это зачастую является одной из ключевых причин, по которой кластеры оказываются без государственной поддержки. Как следствие, без государственной помощи и содействия кластеры оказываются уязвимыми к изменениям глобальных политических, экономических и институциональных условий, что приводит к потере экономической и производственной гибкости.

Таблица 1

Особенности зарубежных кластерных моделей

Типовая кластерная модель	Характеристика модели	Достоинства	Недостатки
1	2	3	4
Северо-американская модель (Силиконовая долина)	Минимальное вмешательство государственных структур и активное взаимодействие научной и производственной деятельности.	Стимулирует конкуренцию и активизирует предпринимательскую активность. Позволяет выступать мелким и средним предприятиям на равных с крупными.	Отсутствие тесных взаимосвязей между производителями в кластере, что снижает его эффективность при росте нестабильности внешней среды.
Японская модель	Ориентирована на формирование крупных технополисов, включающих в себя ряд объектов инновационной инфраструктуры. Развитие кластеров осуществляется на основе активной государственной поддержки и иностранных инвестиций.	Организация кластера предполагает наличие фирмы-лидера, обладающего мощным производственно-технологическим потенциалом, что способствует активной инновационной деятельности всех фирм, входящих в кластерную структуру.	Способствует самодостаточности и фирмы-лидера, тормозит научную деятельность всего кластерного образования, снижает эффект и значимость научно-технического прогресса.

Продолжение табл. 1

1	2	3	4
Китайская модель	Характеризуется ориентацией бизнеса преимущественно на экспортную деятельность.	Ориентация на экспорт способствует притоку финансовых ресурсов для поддержки высокой инновационной активности.	Зависимость от внешних инвестиционных потоков повышает риски внедрения и разработки новых технологий.
Европейская модель	Активное сотрудничество государственных структур с частным бизнесом, модернизация производства и создание новых рабочих мест.	Активная кооперация производителей, использование потенциала дифференциации продукции обеспечивает высокую инновационную активность и быструю реакцию на новые потребительские запросы.	Кооперация обуславливает сокращение движущих сил инноваций и, как следствие, уменьшает конкурентное давление.

Аналогичные проблемы имеют место и в России, несмотря на то, что страна функционирует в условиях качественно иной экономической парадигмы, в основе которой лежит преимущественно сырьевая ориентация промышленности и экономики в целом. Особенности кластеризации экономики России состоят в характерной специфике территориального размещения производительных сил, сформировавшейся в советский период, отражающей результаты структурных сдвигов в рамках переходной экономики в ходе рыночных трансформаций. Широкое распространение в практике развития российской промышленности получили кластеры, индустриальные парки и технопарки [9, с. 130-137].

За последние годы в России сложилась тенденция к росту количества данных инновационных структур (рис. 1).

Рис. 1. Динамика изменения количества инновационных структур в России, ед.

Количество кластеров, индустриальных парков и технопарков России за период с 2017 по 2021 г.г. демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. За этот период их количество выросло соответственно на 54 (316%), 203 (222%) и 62 (150%) единицы.

Однако, несмотря на оптимистические данные количественного роста, отражающего экстенсивный характер развития как кластерных моделей, так и промышленности России в целом, это не приносит желаемых результатов. Многочисленные проблемы не позволяют провести требуемые изменения и изменить сырьевую направленность деятельности промышленного комплекса страны. Это, прежде всего, низкий уровень производительности труда, отсутствие масштабной модернизации всех отраслей промышленности, отсутствие крупных форм кооперации предприятий, недостаток финансирования промышленности, несовершенная научно-производственная база и недостаточно развитость научно-исследовательских организаций, недостаточная производственная база производства товаров и услуг для удовлетворения нужд населения, трудности получения кредитования для открытия новых производств и расширения действующих и т.д.

Аналогичные проблемы типичны и для промышленности ДНР. Положение усугубляется военным положением, в условиях которого промышленные предприятия не могут обеспечить не только активизацию своей инновационной деятельности, но и с

трудом сводят концы с концами при прогрессирующем дефиците ресурсов и отсутствия возможности выхода на новые рынки сбыта своей продукции. Фактически республика сегодня поставлена перед необходимостью возрождения своей промышленности практически с нуля.

Результаты проведённого исследования показывают, что возрождение промышленности ДНР и её выход на траекторию устойчивого развития невозможно реализовать на основе существующих подходов. Возрождение промышленности представляет собой процесс её подъёма, вывода из депрессивного состояния, обусловленного последствиями ведения боевых действий, посредством принятия мер, направленных на обеспечение устойчивого развития. Процесс возрождения промышленности гармонично вписывается в логику функционирования модели экономической динамики как элемента комплексной модели динамики устойчивого развития, отражая фазы замедления, спада, застоя, стабилизации, оживления, подъёма и пика деловой активности цикла развития промышленности [10, с. 289-293].

Возрождение промышленности должно базироваться на управлении потенциалом промышленного предприятия, представляющее собой технологию управления, которая позволяет решить проблему устойчивого развития отдельного предприятия, повышения его эффективности, увеличению объёмов производства и реализации продукции. В совокупности промышленных предприятий это будет способствовать росту объёмов промышленного производства, а значит, возрождению промышленности ДНР и её устойчивому развитию (рис. 2).

Следовательно, организацию возрождения промышленности ДНР, которая направлена на совершенствование правовой среды, среды управления предприятием и среды государственного управления, целесообразно рассматривать, прежде всего, в контексте правовой регламентации устойчивого развития ДНР, модернизации технологии управления предприятием и модернизации государственного управления.

Правовая регламентация предполагает формирование фундамента будущих преобразований как на уровне отдельного предприятия, так и промышленности в целом.

Рис. 2. Логическая схема организации процесса возрождения промышленности ДНР

Возрождение промышленности как составляющая процесса устойчивого развития обеспечивается государственными

структурами на основании действующего законодательства. Возможность обеспечения устойчивого развития регламентируется на законодательном уровне в Конституции. В действующей Конституции ДНР содержится положение, провозглашающее запрет на официальную (государственную) идеологию: «Статья 9. Часть 3. Никакая религия и идеология не могут устанавливаться в качестве государственных или обязательных».

Это фактически означает запрет развития ДНР и обуславливает необходимость придания легитимности устойчивому развитию ДНР, что, в свою очередь, требует его регламентации в правовом поле. С этой целью целесообразно провести изменение статьи 9, интерпретировав её в следующей редакции: «Статья 9. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».

В качестве официальной идеологии Донецкой Народной Республики установлен социальный детерминизм, в основе которого положены общечеловеческие идеалы, нормы и ценности, оправдавшие себя на протяжении человеческой истории, принятые человеческим обществом в качестве универсального критерия осуществления необратимого направленного изменения материальных и идеальных объектов, а также всего многообразия управленческих, организационных процессов, процессов государственного строительства, институциональных, политических, экономических и социальных процессов, протекающих в общественной жизни и определяющих устойчивое развитие Донецкой Народной Республики».

Легитимация устойчивого развития ДНР требует принятия первоочередных законов, которые определяют особенности формирования и реализации процесса устойчивого развития. В данном случае речь идёт о необходимости разработки и принятия Законов ДНР:

«Об официальной (государственной) идеологии», в котором урегулированы общественные отношения в части порядка правоприменения положений официальной идеологии республики в общественной жизни, определяющей убеждения людей, их мировоззрение и менталитет, характерный для представителей русской цивилизации;

«Об устойчивом развитии», в котором урегулированы общественные отношения, возникающие в процессе формирования нормативно-правового порядка обеспечения устойчивого развития республики, в частности, её экономики и промышленности;

«О стратегии развития», в котором урегулированы общественные отношения, возникающие в процессе формирования нормативно-правового порядка разработки и реализации стратегии развития, в том числе, её составляющих – стратегического планирования, стратегического управления, а также стратегических планов и программ.

Наличие данных законов обуславливает необходимость внесения соответствующих изменений в процесс организации устойчивого развития на уровне отдельного предприятия и промышленности в целом. С этой целью представляется целесообразным обоснование и разработка Министерством экономического развития ДНР модели, концепции, методики, технологии, план, программа и стратегия устойчивого развития ДНР. Аналогичные документы в виде методических рекомендаций, адаптированные к условиям функционирования промышленного предприятия должны быть предложены для внедрения всем хозяйствующим субъектам независимо от формы собственности. Это позволит синхронизировать цели и задачи по организации устойчивого развития и скоординировать действия государственных структур и промышленных предприятий в направлении возрождения и устойчивого развития промышленности ДНР.

Принятие указанных мер организационного характера требует внесения корректив в технологию управления и политику предприятия (в т.ч. производственную), а также в технологию государственного управления и государственную политику (в т.ч. промышленную). Политика, проводимая на уровне предприятия и государственная политика, реализуются в пяти направлениях (социальная, регуляторная, бюджетная, политика безопасности и экономическая политика) в соответствии со спецификой уровней, и по этой причине взаимодополняют и взаимообуславливают друг друга.

Реализация каждого из пяти направлений политики предприятия и государственной политики создаёт необходимые условия для успешной реализации производственной политики предприятия и государственной промышленной политики, что является необходимым условием возрождения промышленности ДНР и её устойчивого развития. В этой связи представляется целесообразным сформулировать соответствующий комплекс первоочередных мер в рамках реализации производственной политики предприятия и государственной промышленной политики.

Комплекс мер реализации государственной промышленной политики предполагает:

1. Обеспечение информацией о трудоустройстве. В условиях глобализации экономики, развития информационного типа общества, обеспечения наиболее оптимального соответствия специфике рынка труда, рынка, приоритетное значение приобретает направление инвестиций на поиск информации о доходах, свободных рабочих местах, просветительских и научно-просветительских услугах.

2. Профессиональная подготовка на производстве. Особую значимость для возрождения промышленности ДНР имеет разработка программ профессионального обучения и повышения квалификации. Такого рода программы должны привести к тому, чтобы рабочая сила наилучшим образом отвечала имеющимся рабочим местам.

3. Вложения в здоровье людей: профилактическая направленность деятельности системы охраны здоровья на формирование здорового способа жизни, введение гарантированного государством уровня бесплатной медицинской помощи и её государственного стандарта, внедрение медицинского страхования как новой формы медико-социальных и экономических отношений в сфере охраны здоровья.

4. Воспроизводство населения. Реализация комплекса мер должна быть направлена на:

достижение высоких стандартов школьного воспитания, увеличение доли охвата детей дошкольными учреждениями, использование потенциальных источников дополнительных

внебюджетных денежных средств, реализацию государственной политики относительно семьи, женщин, детей и молодёжи.

5. Сохранение человеческого капитала. Основное внимание должно быть направлено на: повышение профессионального статуса дипломов об образовании, полученных на территории ДНР, с целью оптимизации трудоустройства лиц, выехавших за пределы республики с целью получения работы, стимулирование спроса на наукоёмкую продукцию на внутреннем рынке, экспорта соответствующих услуг, совершенствование форм и систем оплаты труда научных работников.

6. Производительность труда: замена труда капиталом, интенсификация и эффективности труда в промышленности, усиление влияния на работника как фактора производства.

7. Инвестиции: проведение экспертизы инвестиционных проектов, создание в муниципальных образованиях благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, представление органами местного самоуправления на конкурсной основе муниципальных гарантий по инвестиционным проектам, принятие мер по активизации инвестиционного климата в ДНР..

8. Новаторство и инновации: создание базы данных прикладных научных разработок инновационной направленности научных и высших учебных заведений республики и Российской Федерации и формирование на этой основе республиканского рынка инноваций и новаторских решений в промышленности, создание институциональной инфраструктуры (в т.ч. рынка инноваций) содействия внедрению инноваций, внедрение системы повышения квалификации управленцев и предпринимателей по управлению инновационной деятельностью.

9. Охрана окружающей среды: создание в ДНР единого реестра экологозависимых заболеваний, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, проведение изменения структуры экономики ДНР, экологизации производственной деятельности на территории ДНР, разработка системы стимулирования хозяйственной деятельности в ДНР и установление рамок ответственности за их экологические результаты, введение в

экономическую деятельность ДНР экологического управления, маркетинга и аудита.

10. Ценообразование: максимальное увеличение сбыта за счёт увеличения продаж в регионах Российской Федерации, внедрение практики следования за рыночными ценами, контроль над ценообразованием в естественных монополиях и базовых отраслях, мониторинг ценовых предпочтений потребителей, оптимизация ценообразования с использованием генетического алгоритма.

11. Предпринимательство как процесс создания нового, обладающего ценностью экономического блага, осуществляемый хозяйствующими субъектами, независимо от формы собственности: создание благоприятных экономических условий, государственное содействие развитию предпринимательства, создание благоприятных социальных условий, создание условий для нормативно-правового обеспечения предпринимательской деятельности и международного сотрудничества.

Комплекс мер реализации производственной политики на уровне промышленного предприятия предполагает совершенствование по следующим направлениям:

1. Производственный процесс: повышение уровня автоматизации производственных процессов, высокая квалификация персонала, качественное обслуживание и оперативный ремонт действующего оборудования, эффективное управление, мониторинг текущих процессов, усиление входного и выходного технологического контроля.

2. Логистика: увеличение объёма сбыта за счёт оптимизации структуры ассортимента, увеличение оборачиваемости товарных запасов, создание службы сервиса, совершенствование организации торгово-технологического процесса, совершенствование ценовой политики предприятия, проведение рекламно-информационных мероприятий.

3. Финансовое обеспечение производства: обеспечение роста доходов для возмещения текущих производственных затрат, создание благоприятных условий для накопления капитала, достаточного для финансирования расширенного воспроизводства, увеличение собственных финансовых ресурсов и их эффективное использование, обеспечение рационального использования

ресурсов, своевременное выполнение обязательств перед поставщиками и потребителями (по оплате товарно-материальных ценностей) и работниками (по выплате заработной платы)

4. Рационализаторство и изобретательство: введение практики выплат авторского вознаграждения за изобретение, льготное налогообложение доходов изобретателей, поддержание регулярного порядка выплат по лицензионным договорам, снижение размеров патентных пошлин, присуждение почётных званий, выдача соответствующих удостоверений, грамот, медалей, присуждение специальных званий.

5. Охрана труда: регулярное проведение специальной оценки условий труда, проведение обучения и проверки знаний работников по охране труда, проведение обязательных медицинских осмотров, издание и распространение инструкций по охране труда.

6. Производственная программа: внедрение автоматических систем учёта результатов деятельности предприятия за прошедшие периоды для повышения качества соответствующего анализа, внедрение современных методов прогнозирования спроса и предложения, оптимизация номенклатуры и ассортимента в натуральном выражении, совершенствование методики разработки годовой производственной программы, повышение качества технико-технологического обоснования производственной программы.

7. Производственная инфраструктура: оптимизация количества вспомогательных структурных подразделений, поддержание баланса между количеством основных и вспомогательных подразделений, автоматизация складского хозяйства, автоматизация процессов в подразделениях производственной инфраструктуры, повышение качества и скорости планово-предупредительных ремонтов.

Реализация предложенных мероприятий на уровне производственной политики предприятия и государственной промышленной политики будет способствовать воспроизводству потенциала предприятия (в т.ч. производственного) и потенциала ДНР (в т.ч. промышленного) и обусловит тем самым увеличение объёмов производства и реализации продукции предприятия, а в масштабах экономики – рост промышленного производства, что

является одним из ключевых результатов устойчивого развития ДНР.

Выводы по выполненному исследованию. Результаты проведённого исследования позволили сделать ряд выводов, суть которых сводится к следующему:

1. Обобщение зарубежного и отечественного опыта развития промышленности показало невозможность применения традиционных подходов на основе обеспечения точек роста и кластеризации экономического пространства.

2. Обоснована необходимость изменения существующего подхода к возрождению промышленности ДНР. Данную проблему в условиях ДНР целесообразно решать на основе применения комплексного системного подхода в контексте устойчивого развития промышленности.

3. Сформирована структурная организация технологии возрождения промышленности и сформулирован комплекс первоочередных мер по обоснованию правовой регламентации устойчивого развития ДНР, модернизации технологии управления промышленным предприятием, технологии государственного управления, производственной политики предприятия и промышленной политики ДНР.

Направления дальнейших разработок в данном направлении. Перспективным направлением исследований в данном направлении является разработка модели, концепции, методики и технологии управления предприятием и государственного управления.

Список использованных источников

1. Леонтьев А.И. Региональная проекция теории полюса роста: зарубежный и российский опыт / А.И. Леонтьев, Н.В. Новикова // Теоретическая и прикладная экономика. - 2020. - № 4. – С. 106-117.

2. Невьянцева Л.С. Концепции межрегиональных экономических взаимодействий и полюсов роста в формировании механизма реализации региональной инвестиционной политики: теоретические основания / Л.С. Невьянцева // Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. – 2022. – № 2. – С. 293-303.

3. Суворова А.В. Развитие полюсов роста в Российской Федерации: прямые и обратные эффекты / А.В. Суворова //

Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. – 2019. – Том 12, № 6. – С. 110-128.

4. Нуриманова А.И. Основные приоритеты промышленной политики / А.И. Нуриманова // Молодой учёный. – 2022. – № 51 (446). – С. 534-535.

5. Тремиля Е.А. Основные проблемы и пути развития крупного промышленного производства в России / Е.А. Тремиля, О.Н. Валькович // Economics. Juvenis scientia. – 2018. – № 6. – С. 8-10.

6. Соколова Л.Г. Теоретические аспекты формирования промышленной политики России / Л.Г. Соколова // Проблемы социально-экономического развития Сибири. – 2019. – № 3 (37). – С. 49-56.

7. Пирогова Л.В. Промышленная политика регионов: содержание, стратегические приоритеты, инструментарий : дис. канд. экон. наук : спец.: 08.00.05 / Пирогова Лика Владимировна; ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет» – защита 14.05.21. – Воронеж, 2021. – 226 с.

8. Ленчук Е.Б. Формирование промышленной политики России в контексте задач новой индустриализации / Е.Б. Ленчук // Журнал НЭА. – 2018. – № 3 (39). – С. 138-145.

9. Кузнецова Н.В. Кластеризация экономики: зарубежный опыт и перспективы России / Н.В. Кузнецова, Н.А. Воробьёва // Экономика науки. – 2016. – Том 2, № 2. – С. 130-137.

10. Асриянц К.Г. Особенности экономических циклов в условиях глобальных технологических циклов / К.Г. Асриянц, А.К. Рамазанова, П.Н. Юсупова // Индустриальная экономика. – 2022. – Том 3, № 5. – С. 289-293